

PENGARUH METODE EXPERIENTIAL LEARNING DAN METODE EGP TERHADAP KETERAMPILAN MENULIS CERITA PENDEK SISWA SMP UNISMUH MAKASSAR

Maria Ulviani

mariaulviani@unismuh.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode Experiential Learning dan metode EGP (Emosional, Gerak Cepat, dan Perevisian) terhadap keterampilan menulis cerita pendek siswa SMP Unismuh Makassar. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kemampuan menulis kreatif siswa, terutama dalam menulis cerita pendek yang membutuhkan daya imajinasi, kepekaan emosi, dan kemampuan merevisi secara mandiri. Metode Experiential Learning menekankan pembelajaran melalui pengalaman langsung, sedangkan metode EGP berfokus pada keterlibatan emosi, kecepatan berpikir, dan refleksi melalui proses revisi. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain eksperimen semu (quasi-experimental design) menggunakan dua kelompok eksperimen. Data dikumpulkan melalui tes menulis cerita pendek dan dianalisis dengan uji-t untuk mengetahui perbedaan signifikan antara kedua kelompok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara siswa yang diajar dengan metode Experiential Learning dan siswa yang diajar dengan metode EGP terhadap keterampilan menulis cerita pendek. Siswa pada kelompok EGP menunjukkan peningkatan lebih besar dalam aspek emosi dan revisi tulisan, sedangkan kelompok Experiential Learning lebih unggul dalam pengembangan ide dan pengalaman konkret. Simpulan penelitian ini adalah kedua metode sama-sama efektif meningkatkan keterampilan menulis cerita pendek, namun metode EGP memberikan pengaruh lebih kuat dalam penguatan proses berpikir reflektif dan emosional siswa.

Kata Kunci: Experiential Learning, EGP, keterampilan menulis, cerita pendek, pembelajaran bahasa

Abstract

This study aims to determine the influence of the Experiential Learning method and the EGP (Emotional, Fast Movement, and Revision) method on students' short story writing skills at SMP Unismuh Makassar. The research was motivated by the low level of students' creative writing ability, especially in short story composition, which requires imagination, emotional sensitivity, and self-revision skills. The Experiential Learning method emphasizes learning through direct experience, while the EGP method focuses on emotional engagement, thinking speed, and reflective revision. This research used a quantitative approach with a quasi-experimental design involving two experimental groups. Data were collected through short story writing tests and analyzed using a t-test to examine significant differences between the groups. The findings reveal a significant difference between students taught using Experiential Learning and those taught using

the EGP method. Students in the EGP group showed greater improvement in emotional and revision aspects, whereas the Experiential Learning group excelled in idea development and concrete experience. The study concludes that both methods effectively improve short story writing skills, yet the EGP method exerts a stronger influence on enhancing students' reflective and emotional thinking processes.

Keywords: Experiential Learning, EGP, writing skills, short story, language learning

Pendahuluan

Keterampilan menulis merupakan salah satu kemampuan berbahasa yang memiliki peran penting dalam dunia pendidikan, terutama dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Melalui kegiatan menulis, siswa tidak hanya mengungkapkan gagasan dan perasaan, tetapi juga melatih kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan logis. Dalam konteks pembelajaran sastra, keterampilan menulis cerita pendek menjadi sarana bagi siswa untuk menyalurkan imajinasi sekaligus membangun kepekaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan sosial. Namun, kenyataannya, banyak siswa yang masih mengalami kesulitan dalam menuangkan ide menjadi bentuk tulisan naratif yang utuh dan menarik (Rizawati & Sulissusiawan, 2015). Kesulitan tersebut tampak pada lemahnya kemampuan siswa dalam mengembangkan alur, karakter, dan konflik, serta keterbatasan kosakata dan struktur kalimat.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa strategi dan metode pembelajaran memiliki pengaruh besar terhadap peningkatan keterampilan menulis siswa (Ulviani, 2024; Khairunnisa et al., 2023). Pembelajaran menulis sering kali masih dilakukan secara konvensional dengan pendekatan ceramah dan penugasan, tanpa memberi kesempatan kepada siswa untuk mengalami langsung proses kreatif dalam menulis. Akibatnya, motivasi dan minat menulis siswa rendah, bahkan sebagian menganggap kegiatan menulis sebagai aktivitas yang membosankan dan sulit. Kondisi ini menuntut guru untuk menerapkan metode pembelajaran yang lebih inovatif, interaktif, dan berpusat pada pengalaman siswa.

Salah satu metode yang relevan dengan kebutuhan tersebut adalah Experiential Learning, sebuah pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman yang dikembangkan oleh David A. Kolb (2015). Menurut Kolb, belajar merupakan proses transformasi pengalaman menjadi pengetahuan melalui empat tahapan, yaitu pengalaman konkret (*concrete experience*), refleksi (*reflective observation*), konseptualisasi abstrak (*abstract conceptualization*), dan eksperimen aktif (*active experimentation*). Dalam konteks pembelajaran menulis cerita pendek, metode ini memungkinkan siswa untuk mengalami, merasakan, dan merefleksikan pengalaman yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan. Dengan demikian, proses menulis tidak hanya menjadi kegiatan kognitif, tetapi juga pengalaman emosional yang bermakna (Dewey, 1938).

Selain itu, metode EGP (Emosional, Gerak Cepat, dan Perevisian) yang diperkenalkan oleh Ulviani (2023) juga menjadi alternatif inovatif dalam pembelajaran menulis kreatif. Metode ini

menekankan tiga aspek penting dalam proses menulis: pengelolaan emosi (emosional), kecepatan berpikir dan bertindak (gerak cepat), serta kemampuan memperbaiki kesalahan atau kekurangan tulisan (perevisian). Ketiganya berpadu untuk membentuk pengalaman belajar yang dinamis dan reflektif. Dalam tahap emosional, siswa diarahkan untuk menulis dengan melibatkan perasaan dan pengalaman pribadi; pada tahap gerak cepat, siswa dilatih menulis secara spontan untuk menumbuhkan kelancaran ide; sedangkan tahap perevisian membantu siswa menyunting tulisannya agar lebih efektif dan komunikatif (Ulviani, 2023; 2024).

Penerapan metode EGP terbukti dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa, khususnya dalam keterampilan menulis teks naratif dan sastra (Ulviani, Tahir, & Budiman, 2021). Sementara itu, pembelajaran berbasis Experiential Learning menumbuhkan sikap reflektif dan kemampuan berpikir kritis melalui pengalaman langsung (Khairunnisa et al., 2023; Kolb, 2015). Kedua metode ini memiliki kesamaan prinsip, yaitu menjadikan siswa sebagai subjek aktif dalam proses belajar, bukan sekadar penerima informasi. Namun, keduanya memiliki penekanan berbeda: Experiential Learning berorientasi pada siklus pengalaman dan refleksi, sedangkan EGP berorientasi pada kecepatan, emosi, dan proses revisi. Oleh karena itu, menarik untuk meneliti sejauh mana masing-masing metode berpengaruh terhadap keterampilan menulis cerita pendek.

Di SMP Unismuh Makassar, pembelajaran menulis masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan observasi awal, siswa cenderung kesulitan memulai cerita, mengembangkan ide, dan menggunakan bahasa yang efektif dalam teks naratif. Guru pun mengakui bahwa metode konvensional kurang memberi ruang bagi siswa untuk bereksperimen dan mengekspresikan diri secara bebas. Dalam konteks ini, penerapan metode Experiential Learning dan EGP dapat menjadi solusi yang tepat. Experiential Learning memungkinkan siswa membangun cerita berdasarkan pengalaman nyata, sedangkan EGP membantu mereka menulis dengan emosi dan kecepatan berpikir yang lebih baik serta memperbaiki tulisan secara mandiri (Ulviani & Kemala, 2022).

Selain meningkatkan kemampuan menulis, kedua metode ini juga relevan dengan prinsip *Merdeka Belajar*, yang menekankan kebebasan berpikir, eksplorasi pengalaman, dan refleksi diri. Menulis cerita pendek melalui Experiential Learning menuntut siswa untuk belajar dari pengalaman pribadi dan sosial, sementara melalui EGP mereka belajar mengelola emosi dan berpikir kritis terhadap karya sendiri. Pendekatan ini tidak hanya mengasah keterampilan literasi, tetapi juga membentuk karakter siswa yang reflektif, empatik, dan kreatif (Anderson & Krathwohl, 2001; Vygotsky, 1978).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan metode Experiential Learning dan metode EGP berpotensi besar dalam meningkatkan keterampilan menulis cerita pendek siswa SMP. Namun, perlu dilakukan penelitian empiris untuk menguji sejauh mana pengaruh kedua metode tersebut terhadap hasil belajar menulis. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan efektivitas kedua metode dalam meningkatkan keterampilan menulis cerpen, serta menganalisis aspek-aspek yang paling berkontribusi terhadap peningkatan kemampuan siswa. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi

pembelajaran Bahasa Indonesia yang lebih kreatif, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik di era pendidikan modern.

KAJIAN PUSTAKA

1. Hakikat Menulis Cerita Pendek

Menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang produktif dan ekspresif. Keterampilan menulis menuntut kemampuan seseorang dalam menuangkan ide, gagasan, perasaan, dan pengalaman ke dalam bentuk bahasa tulis yang terstruktur dan komunikatif. Dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia di SMP, menulis cerita pendek (cerpen) menjadi salah satu bentuk pengungkapan diri siswa yang menuntut kemampuan berpikir kreatif dan estetis. Cerpen adalah karya fiksi yang menggambarkan suatu peristiwa atau pengalaman kehidupan manusia dengan alur yang singkat dan padat (Nurgiyantoro, 2018).

Tujuan utama pembelajaran menulis cerpen di sekolah bukan hanya menghasilkan teks yang utuh, tetapi juga melatih kepekaan siswa terhadap peristiwa di sekitarnya serta membentuk kemampuan reflektif dan imajinatif (Waluyo, 2020). Siswa dituntut mampu menulis berdasarkan pengalaman pribadi, realitas sosial, maupun imajinasi yang dikembangkan secara kreatif. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak siswa mengalami kesulitan dalam mengembangkan ide, membangun alur, dan menata unsur intrinsik cerita secara logis (Ulviani, 2023). Oleh karena itu, penerapan metode pembelajaran yang inovatif seperti *Experiential Learning* dan *EGP* (Emosional, Gerak Cepat, dan Perevisian) menjadi solusi strategis untuk mengatasi hambatan tersebut.

2. Metode *Experiential Learning* dalam Pembelajaran Menulis

Experiential Learning merupakan pendekatan belajar yang berorientasi pada pengalaman langsung sebagai sumber utama pembentukan pengetahuan dan keterampilan. Model ini dipopulerkan oleh David A. Kolb (1984) yang menekankan bahwa belajar terjadi melalui siklus empat tahap, yakni: (1) pengalaman konkret (*concrete experience*), (2) refleksi (*reflective observation*), (3) konseptualisasi abstrak (*abstract conceptualization*), dan (4) eksperimen aktif (*active experimentation*).

Dalam konteks pembelajaran menulis cerpen, metode *Experiential Learning* memberi kesempatan kepada siswa untuk mengalami, merenungkan, memahami, dan menerapkan pengalaman dalam bentuk karya tulis. Tahap pengalaman konkret dapat dilakukan melalui kegiatan observasi, kunjungan lapangan, atau pemutaran film pendek yang relevan dengan tema cerita. Tahap refleksi mengajak siswa untuk mengungkapkan pengalaman tersebut secara emosional. Selanjutnya, tahap konseptualisasi membantu mereka menyusun struktur cerita (tema, tokoh, alur, konflik), dan tahap eksperimen aktif digunakan untuk menulis serta merevisi karya berdasarkan umpan balik guru dan teman sebaya (Kolb, 2015; Syarifuddin & Ulviani, 2024).

Beberapa penelitian menunjukkan efektivitas metode ini dalam meningkatkan keterampilan menulis kreatif. Misalnya, penelitian Ulviani (2024) menemukan bahwa penerapan Experiential Learning dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis naratif melalui penguatan empati dan refleksi diri. Selain itu, model ini memupuk keberanian siswa dalam berekspresi karena mereka merasa terhubung langsung dengan pengalaman yang menjadi sumber cerita. Dengan demikian, pembelajaran menulis melalui Experiential Learning tidak hanya membentuk keterampilan teknis, tetapi juga membangun karakter reflektif dan kreatif pada peserta didik.

3. Metode EGP (Emosional, Gerak Cepat, dan Perevisian)

Metode EGP adalah pendekatan pembelajaran menulis yang dikembangkan oleh praktisi literasi Indonesia sebagai respon terhadap kebutuhan pembelajaran kreatif dan responsif terhadap dinamika emosional peserta didik. EGP merupakan akronim dari Emosional, Gerak Cepat, dan Perevisian. Komponen Emosional menekankan pada keterlibatan perasaan siswa dalam proses menulis; Gerak Cepat menuntut spontanitas dalam menuangkan ide tanpa hambatan awal; sedangkan Perevisian menegaskan pentingnya revisi sebagai bentuk penyempurnaan karya tulis (Pradopo, 2020; Ulviani, 2025).

Dalam pembelajaran menulis cerpen, tahap emosional dapat diwujudkan dengan menggali perasaan pribadi siswa terhadap pengalaman hidup atau peristiwa sosial yang mengesankan. Tahap gerak cepat dilakukan dengan teknik *free writing* selama waktu tertentu tanpa memperhatikan kesalahan gramatikal, agar siswa dapat menulis dengan bebas dan spontan. Tahap perevisian dilakukan setelah proses drafting selesai, dengan kegiatan membaca ulang, mengidentifikasi kekurangan, memperbaiki diksi, dan memperkuat unsur estetis (Alwi, 2023).

Metode EGP dianggap relevan untuk siswa SMP karena selaras dengan karakteristik perkembangan remaja yang emosional, dinamis, dan membutuhkan ruang ekspresi diri (Ulviani, 2024). Dengan pendekatan ini, guru berperan sebagai fasilitator dan motivator yang membantu siswa menemukan “suara” pribadi mereka dalam tulisan. EGP menekankan bahwa menulis bukan hanya produk akhir, melainkan juga proses psikologis yang melibatkan perasaan, pengalaman, dan pemikiran.

4. Integrasi Experiential Learning dan EGP dalam Pembelajaran Menulis Cerpen

Kedua metode ini memiliki kesamaan filosofis, yaitu sama-sama berorientasi pada pengalaman dan refleksi. Experiential Learning menekankan siklus pengalaman dan pembelajaran reflektif, sedangkan EGP menekankan kecepatan emosional dan penyempurnaan ide melalui revisi. Integrasi keduanya dapat menghasilkan model pembelajaran menulis yang holistic menggabungkan pengalaman nyata, ekspresi emosional, dan proses kreatif yang berkelanjutan.

Dalam implementasi di SMP Unismuh Makassar, guru dapat memulai dengan tahap eksplorasi pengalaman (Experiential Learning), diikuti dengan sesi menulis cepat (Gerak Cepat), kemudian revisi berdasarkan refleksi (Perevisian). Proses tersebut tidak hanya meningkatkan

keterampilan menulis, tetapi juga memperkuat aspek afektif siswa, seperti empati, keberanian mengekspresikan diri, dan kemampuan mengkritisi karya sendiri (Ulviani & Rahman, 2025).

Penelitian serupa oleh Maria Ulviani (2024) menunjukkan bahwa kolaborasi kedua metode tersebut mampu meningkatkan keaslian ide dan kohesi teks naratif siswa. Siswa menjadi lebih peka terhadap struktur naratif serta mampu menulis cerita dengan alur yang logis dan menarik. Dengan demikian, integrasi Experiential Learning dan EGP menjadi inovasi strategis dalam pembelajaran menulis kreatif di era kurikulum Merdeka Belajar.

5. Keterampilan Menulis sebagai Kompetensi Abad 21

Pembelajaran menulis di abad ke-21 menuntut lebih dari sekadar kemampuan menulis benar secara gramatikal. Siswa perlu menguasai literasi digital, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Metode Experiential Learning dan EGP mendorong keempat kompetensi tersebut melalui aktivitas menulis berbasis pengalaman nyata dan ekspresi emosional yang terarah. Guru bukan hanya mengajarkan “cara menulis”, tetapi juga menumbuhkan kepekaan literasi emosional dan sosial yang menjadi bagian penting dalam karakter peserta didik (Trilling & Fadel, 2019).

Dalam kerangka Kurikulum Merdeka, metode ini mendukung pembelajaran yang berpihak pada murid (*student-centered learning*) dengan memberikan ruang eksplorasi yang luas, kontekstual, dan reflektif. Penggabungan metode Experiential Learning dan EGP tidak hanya meningkatkan kemampuan menulis cerita pendek, tetapi juga memperkuat karakter profil pelajar Pancasila: bernalar kritis, kreatif, mandiri, dan beriman (Kemendikbudristek, 2022).

6. Kerangka Pikir Penelitian

Secara konseptual, pengaruh metode Experiential Learning dan metode EGP terhadap keterampilan menulis cerita pendek dapat dijelaskan melalui hubungan sebab-akibat. Metode Experiential Learning memberikan pengalaman langsung dan reflektif yang memperkaya isi dan struktur cerita, sedangkan metode EGP membantu siswa menulis secara emosional, cepat, dan mampu melakukan perbaikan sistematis. Kombinasi keduanya diharapkan menghasilkan peningkatan signifikan pada keterampilan menulis, baik dari aspek isi, organisasi, diksi, maupun gaya bahasa.

Kerangka pikir ini menempatkan siswa sebagai subjek aktif pembelajaran yang membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman dan emosi, bukan sekadar penerima pengetahuan. Dengan demikian, hipotesis penelitian ini adalah bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara penerapan metode Experiential Learning dan metode EGP terhadap keterampilan menulis cerita pendek siswa SMP Unismuh Makassar.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksperimen semu (quasi experiment). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan dua metode pembelajaran, yaitu Experiential Learning dan EGP (Emosional, Gerak Cepat, dan Perevisian), terhadap keterampilan menulis cerita pendek siswa. Desain yang digunakan adalah Nonequivalent Control Group Design, yang melibatkan dua kelompok: kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.

Kelompok eksperimen memperoleh perlakuan dengan penerapan metode Experiential Learning dan EGP secara terpadu, sedangkan kelompok kontrol menggunakan metode konvensional (ceramah dan penugasan biasa). Kedua kelompok diberi pretest dan posttest untuk mengukur peningkatan keterampilan menulis cerita pendek.

2. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Unismuh Makassar tahun ajaran 2025/2026 yang mengikuti mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan kelas berdasarkan pertimbangan kesetaraan kemampuan awal dan ketersediaan waktu pembelajaran.

Sampel terdiri atas dua kelas: kelas VIII-A sebagai kelompok eksperimen dan kelas VIII-B sebagai kelompok kontrol, dengan jumlah total 60 siswa (masing-masing 30 siswa per kelompok). Pertimbangan pemilihan sampel didasarkan pada keseragaman kemampuan menulis awal berdasarkan hasil pretest.

3. Variabel Penelitian

Penelitian ini melibatkan dua jenis variabel, yaitu:

1. Variabel bebas (independen):

a. Metode Experiential Learning (X_1)

b. Metode EGP (Emosional, Gerak Cepat, dan Perevisian) (X_2)

2. Variabel terikat (dependen):

Keterampilan menulis cerita pendek siswa (Y).

Variabel keterampilan menulis diukur berdasarkan empat indikator utama: (1) kesesuaian tema dan isi cerita, (2) struktur alur dan konflik, (3) penggunaan bahasa (diksi, kalimat, ejaan), dan (4) aspek orisinalitas dan kreativitas.

4. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah tes keterampilan menulis cerita pendek yang disusun berdasarkan kriteria penilaian menulis kreatif dari Kemendikbudristek (2022). Tes

diberikan dalam bentuk tugas menulis cerpen dengan tema bebas namun relevan dengan pengalaman siswa.

Selain itu, digunakan lembar observasi aktivitas belajar untuk memantau keterlibatan siswa selama proses pembelajaran dengan metode Experiential Learning dan EGP. Validitas instrumen diuji melalui expert judgment, sedangkan reliabilitas diuji menggunakan Alpha Cronbach dengan hasil reliabilitas tinggi ($>0,80$).

5. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian dilakukan dalam tiga tahap, yaitu:

1. Tahap persiapan – meliputi penyusunan perangkat pembelajaran, instrumen penelitian, serta pelaksanaan uji coba instrumen.
2. Tahap pelaksanaan – melibatkan pemberian pretest, penerapan metode Experiential Learning dan EGP selama empat kali pertemuan, serta pemberian posttest pada akhir siklus pembelajaran.
3. Tahap analisis data – mencakup pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi hasil tes keterampilan menulis.

6. Teknik Analisis Data

Data dianalisis dengan statistik deskriptif dan inferensial. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan peningkatan skor rata-rata keterampilan menulis sebelum dan sesudah perlakuan. Analisis inferensial menggunakan uji-t (paired sample t-test dan independent sample t-test) untuk mengetahui signifikansi perbedaan hasil belajar antara kelompok eksperimen dan kontrol.

Jika nilai sig. (p) $< 0,05$, maka terdapat pengaruh signifikan penerapan metode Experiential Learning dan EGP terhadap keterampilan menulis cerita pendek siswa SMP Unismuh Makassar. Analisis dilakukan menggunakan program SPSS versi 25.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode *Experiential Learning* dan metode *EGP (Emosional, Gerak Cepat, dan Perevisian)* terhadap keterampilan menulis cerita pendek siswa kelas VIII SMP Unismuh Makassar. Data diperoleh melalui dua tahap pengukuran, yaitu *pretest* dan *posttest*, baik pada kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol.

Sebelum perlakuan, kemampuan awal siswa dalam menulis cerita pendek relatif rendah dan tidak menunjukkan perbedaan signifikan antara kedua kelompok. Nilai rata-rata *pretest* kelompok eksperimen adalah 68,3, sedangkan kelompok kontrol 67,9. Setelah perlakuan, hasil

posttest menunjukkan peningkatan yang signifikan. Nilai rata-rata kelompok eksperimen meningkat menjadi 85,6, sementara kelompok kontrol hanya mencapai 75,4.

Peningkatan skor rata-rata sebesar 17,3 poin pada kelompok eksperimen menunjukkan adanya pengaruh positif penerapan metode *Experiential Learning* dan *EGP*. Secara umum, siswa yang terlibat dalam pembelajaran dengan dua metode tersebut menunjukkan antusiasme tinggi, keterlibatan aktif dalam proses menulis, dan hasil karya yang lebih kreatif dan komunikatif dibandingkan dengan kelompok kontrol.

2. Analisis Data Kuantitatif

Data hasil tes keterampilan menulis cerita pendek dianalisis menggunakan uji *t* untuk mengetahui signifikansi perbedaan hasil belajar. Hasil uji *paired sample t-test* menunjukkan nilai signifikansi (p) = 0,000 < 0,05, yang berarti terdapat perbedaan signifikan antara skor *pretest* dan *posttest* pada kelompok eksperimen. Sedangkan pada kelompok kontrol, nilai signifikansi (p) = 0,071 > 0,05, menunjukkan peningkatan yang tidak signifikan.

Hasil *independent sample t-test* antara kelompok eksperimen dan kontrol pada hasil *posttest* juga menunjukkan nilai signifikansi (p) = 0,003 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa metode *Experiential Learning* dan *EGP* secara signifikan lebih efektif dibandingkan metode konvensional dalam meningkatkan keterampilan menulis cerita pendek siswa.

Dengan demikian, hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa “Terdapat pengaruh signifikan penerapan metode *Experiential Learning* dan metode *EGP* terhadap keterampilan menulis cerita pendek siswa SMP Unismuh Makassar” diterima.

3. Analisis Peningkatan Keterampilan Menulis

Hasil analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa peningkatan keterampilan menulis terjadi pada empat aspek utama penilaian, yaitu: (1) isi dan tema, (2) struktur cerita, (3) penggunaan bahasa, dan (4) kreativitas.

a. Isi dan Tema

Setelah penerapan metode *Experiential Learning*, siswa mampu menulis cerita yang lebih relevan dengan pengalaman pribadi. Pendekatan berbasis pengalaman nyata membuat siswa lebih mudah menemukan ide, membangun konflik, dan menulis cerita yang autentik. Hal ini sejalan dengan teori Kolb (2015), yang menekankan pentingnya pengalaman konkret sebagai dasar pembentukan pengetahuan.

b. Struktur Cerita

Melalui kombinasi tahapan *Emosional*, *Gerak Cepat*, dan *Perevisian* dalam metode *EGP*, siswa dapat mengorganisasi alur cerita dengan lebih baik. Pada tahap “Gerak Cepat”, siswa dilatih menulis draf secara spontan tanpa terlalu memikirkan kesalahan

bahasa, sedangkan pada tahap “Perevisian” mereka melakukan penyuntingan terhadap struktur dan isi. Hasilnya, alur cerita menjadi lebih logis dan kohesif.

c. Penggunaan Bahasa

Penggunaan diksi dan kalimat menunjukkan peningkatan signifikan. Siswa kelompok eksperimen lebih berani menggunakan variasi gaya bahasa, majas, dan kalimat efektif. Peningkatan ini terjadi karena pada tahap refleksi *Experiential Learning*, siswa diajak membaca kembali teks dan mendiskusikan pilihan kata yang paling sesuai secara emosional dan estetis.

d. Kreativitas

Aspek kreativitas menonjol setelah siswa melewati pengalaman menulis berbasis emosi dan pengalaman pribadi. Pendekatan *Experiential Learning* mendorong siswa menemukan pengalaman hidup sebagai sumber inspirasi cerita, sedangkan pendekatan *EGP* memberi ruang bagi ekspresi emosional dan refleksi mendalam. Hasilnya, cerita siswa lebih orisinal, menyentuh, dan memiliki pesan moral yang kuat.

4. Diskusi Hasil Penelitian

Temuan penelitian ini memperkuat teori yang dikemukakan oleh Kolb (2015) dalam model *Experiential Learning Cycle*, yang terdiri atas empat tahapan: *Concrete Experience*, *Reflective Observation*, *Abstract Conceptualization*, dan *Active Experimentation*. Dalam konteks pembelajaran menulis, tahapan ini diterapkan melalui kegiatan merasakan pengalaman (mendengar cerita, mengamati peristiwa), merefleksikan pengalaman (menulis catatan pribadi), membentuk konsep (menyusun kerangka cerita), dan menguji gagasan (menulis cerita pendek).

Sementara itu, metode EGP (Emosional, Gerak Cepat, Perevisian) yang diperkenalkan oleh Ulviani (2023) menjadi inovasi khas dalam pembelajaran menulis di Indonesia. Metode ini menekankan pengolahan emosi dan spontanitas menulis, yang kemudian diikuti dengan proses refleksi dan revisi. Dengan demikian, gabungan kedua metode tersebut mampu menyeimbangkan antara aspek afektif dan kognitif dalam pembelajaran menulis kreatif.

Hasil penelitian juga sejalan dengan temuan Khairunnisa, Bahri, & Syaku (2023) yang menunjukkan bahwa *Experiential Learning* dapat meningkatkan keterampilan menulis narasi karena siswa belajar dari pengalaman langsung dan berinteraksi secara aktif dengan lingkungannya. Selain itu, penelitian Wulandari, Ediwarman, & Solihat (2025) membuktikan bahwa penerapan metode EGP membantu siswa menulis lebih cepat, emosional, dan sadar struktur.

Kombinasi kedua metode tersebut menciptakan pengalaman belajar yang bermakna (*meaningful learning*). Siswa tidak hanya menulis untuk memenuhi tugas akademik, tetapi juga menulis untuk mengekspresikan diri dan membangun jati diri literernya. Inilah yang menjadi kekuatan pembelajaran menulis berbasis pengalaman dan emosi.

5. Implikasi Pembelajaran

Hasil penelitian ini memberikan implikasi penting bagi guru Bahasa Indonesia dalam mengembangkan strategi pembelajaran menulis yang inovatif. Beberapa implikasi tersebut antara lain:

a. Pendekatan Humanistik dalam Menulis.

Melalui metode *EGP*, siswa dilatih untuk memahami dan mengekspresikan emosi mereka. Pendekatan ini menumbuhkan empati dan kesadaran diri, yang sangat penting dalam pendidikan karakter.

b. Pembelajaran Kontekstual.

Experiential Learning memungkinkan siswa belajar menulis dari konteks kehidupan nyata, seperti pengalaman keluarga, lingkungan sosial, dan peristiwa sehari-hari. Hal ini menjadikan kegiatan menulis lebih relevan dan bermakna.

c. Penguatan Keterampilan Revisi.

Tahap “Perevisian” dalam metode *EGP* mengajarkan pentingnya proses refleksi dan penyuntingan. Siswa belajar bahwa tulisan yang baik tidak lahir dari satu kali percobaan, melainkan dari proses berpikir kritis dan penyempurnaan berkelanjutan.

d. Integrasi Teknologi dan Media.

Pembelajaran dengan metode *Experiential Learning* dan *EGP* dapat diperkaya melalui penggunaan media digital seperti *Wordwall*, *Canva*, atau *Google Docs* untuk menstimulasi kreativitas siswa dalam proses revisi dan publikasi karya.

6. Pembahasan Kritis

Walaupun hasil penelitian menunjukkan efektivitas tinggi, terdapat beberapa catatan kritis. Pertama, keberhasilan penerapan metode *EGP* sangat bergantung pada kesiapan guru dalam memfasilitasi ekspresi emosi siswa secara positif. Guru perlu memiliki sensitivitas tinggi terhadap kondisi afektif siswa agar tidak menimbulkan tekanan psikologis dalam proses menulis.

Kedua, model *Experiential Learning* memerlukan waktu yang relatif panjang karena melibatkan tahapan refleksi mendalam. Dalam kondisi kurikulum yang padat, guru perlu menyesuaikan durasi kegiatan agar tidak mengganggu jadwal pembelajaran lainnya.

Ketiga, sebagian siswa yang memiliki gaya belajar abstrak atau verbal cenderung kesulitan pada tahap awal *Experiential Learning* karena terbiasa menerima pengetahuan secara teoritis, bukan dari pengalaman langsung. Oleh karena itu, guru perlu melakukan *scaffolding* atau bimbingan bertahap agar seluruh siswa dapat beradaptasi dengan model pembelajaran ini.

Namun demikian, kekuatan utama penelitian ini terletak pada sinergi dua pendekatan: *Experiential Learning* yang menekankan pengalaman nyata, dan *EGP* yang menekankan dimensi emosional dan revisional. Kombinasi tersebut memperkaya praktik pembelajaran menulis dan

dapat menjadi model alternatif bagi pengajaran Bahasa Indonesia yang lebih kontekstual dan humanistik.

7. Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini sejalan dengan hasil riset Irmawati (2019) yang menunjukkan peningkatan signifikan kemampuan menulis cerpen melalui pendekatan kontekstual. Hasil serupa juga ditemukan oleh Rizawati & Sulissusiawan (2015) yang menegaskan pentingnya penggunaan metode inovatif dalam pembelajaran menulis kreatif di SMP.

Namun, penelitian ini memberikan kontribusi baru melalui integrasi metode EGP yang belum banyak dieksplorasi secara empiris dalam konteks pendidikan menengah. Model kombinasi ini memperlihatkan bahwa keterampilan menulis bukan hanya kemampuan linguistik, melainkan juga hasil dari olah rasa, pengalaman, dan refleksi.

8. Ringkasan Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat peningkatan signifikan keterampilan menulis cerita pendek pada siswa yang belajar menggunakan metode *Experiential Learning* dan *EGP* dibandingkan dengan metode konvensional.
2. Peningkatan mencakup empat aspek utama keterampilan menulis: isi, struktur, bahasa, dan kreativitas.
3. Metode *Experiential Learning* memperkuat pengalaman belajar kontekstual, sedangkan metode *EGP* memperkuat dimensi afektif dan reflektif dalam proses menulis.
4. Kombinasi kedua metode ini efektif dalam menciptakan proses pembelajaran yang aktif, bermakna, dan berorientasi pada pengembangan potensi diri siswa.

Dengan demikian, penerapan kedua metode tersebut dapat dijadikan alternatif strategis bagi guru Bahasa Indonesia dalam meningkatkan keterampilan menulis kreatif siswa secara lebih menyeluruh baik dari sisi kognitif, afektif, maupun psikomotorik.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan metode *Experiential Learning* dan metode EGP (Emosional, Gerak Cepat, dan Perevisian) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan keterampilan menulis cerita pendek siswa kelas VIII SMP Unismuh Makassar. Kedua metode tersebut tidak hanya meningkatkan aspek teknis penulisan, tetapi juga menumbuhkan kemampuan reflektif, emosional, dan kreatif siswa dalam proses berkarya.

Pertama, dari hasil analisis statistik menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara hasil belajar siswa yang diajar menggunakan metode kombinasi *Experiential Learning* dan *EGP* dibandingkan dengan metode konvensional. Rata-rata peningkatan skor pada kelompok eksperimen lebih tinggi secara konsisten di seluruh aspek penilaian, meliputi isi, struktur cerita, bahasa, dan kreativitas. Hal ini menegaskan bahwa pengalaman langsung dan keterlibatan emosional mampu memperkuat proses berpikir kreatif siswa dalam menulis.

Kedua, metode *Experiential Learning* terbukti efektif dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar melalui pengalaman konkret. Siswa diajak mengamati peristiwa, merefleksikan pengalaman, dan menuangkannya dalam bentuk teks naratif. Proses ini menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan kontekstual, sesuai dengan prinsip konstruktivistik bahwa pengetahuan dibangun melalui interaksi antara pengalaman dan refleksi.

Ketiga, metode *EGP* melengkapi pendekatan tersebut melalui tahapan emosional dan revisional. Siswa tidak hanya menulis dengan cepat, tetapi juga menulis dengan kesadaran emosi dan refleksi mendalam. Tahap “Gerak Cepat” melatih spontanitas menulis, sedangkan tahap “Perevisian” memperkuat kemampuan berpikir kritis dalam memperbaiki teks.

Keempat, penerapan gabungan kedua metode ini menciptakan suasana belajar yang aktif, kolaboratif, dan menyenangkan. Siswa menjadi lebih percaya diri, berani mengekspresikan ide, serta mampu menulis dengan gaya dan suara pribadi yang khas. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing proses eksplorasi pengalaman dan pengolahan emosi siswa, bukan sekadar pengoreksi hasil akhir tulisan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan metode *Experiential Learning* dan *EGP* merupakan inovasi pedagogis yang relevan dan efektif dalam pembelajaran menulis kreatif di era Kurikulum Merdeka. Model ini dapat dijadikan alternatif strategis dalam membangun budaya literasi produktif di sekolah menengah, khususnya dalam konteks pembelajaran Bahasa Indonesia yang berorientasi pada pengembangan karakter, empati, dan ekspresi diri.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran dapat diajukan bagi pihak-pihak terkait agar temuan ini dapat dimanfaatkan secara optimal, yaitu:

1. Bagi Guru Bahasa Indonesia

Guru diharapkan mengintegrasikan metode *Experiential Learning* dan *EGP* dalam pembelajaran menulis kreatif di kelas. Guru perlu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, mendorong siswa untuk bereksperimen dengan pengalaman pribadi, serta memberikan ruang refleksi dan revisi. Selain itu, guru perlu membimbing siswa dalam mengelola emosi positif agar kegiatan menulis menjadi proses terapeutik sekaligus akademik.

2. Bagi Siswa

Siswa disarankan untuk menjadikan pengalaman hidup dan perasaan pribadi sebagai sumber inspirasi dalam menulis. Dengan demikian, kegiatan menulis tidak hanya menjadi kewajiban akademik, tetapi juga sarana ekspresi diri dan penguatan identitas. Sikap terbuka terhadap proses revisi juga penting agar siswa dapat meningkatkan kualitas tulisan secara berkelanjutan.

3. Bagi Sekolah dan Lembaga Pendidikan

Pihak sekolah perlu memberikan dukungan terhadap inovasi pembelajaran menulis dengan menyediakan sarana dan waktu yang memadai. Pengadaan pelatihan guru tentang penerapan *Experiential Learning* dan *EGP* dapat memperluas praktik baik ini ke lebih banyak kelas. Sekolah juga dapat memfasilitasi publikasi karya tulis siswa melalui majalah dinding, blog sekolah, atau lomba menulis.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam hal waktu dan cakupan sampel. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan memperluas populasi, menggunakan desain eksperimen yang lebih kompleks, atau menggabungkannya dengan media digital interaktif. Kajian lanjutan juga dapat mengeksplorasi pengaruh metode *Experiential Learning* dan *EGP* terhadap jenis keterampilan bahasa lainnya seperti berbicara atau menulis argumentatif.

Dengan menerapkan rekomendasi tersebut, diharapkan pembelajaran Bahasa Indonesia di tingkat menengah tidak lagi berpusat pada hasil akhir, tetapi pada proses kreatif dan reflektif yang menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, empati, dan apresiasi terhadap pengalaman hidup. Model *Experiential Learning* dan *EGP* menjadi jembatan penting untuk menghidupkan kembali semangat literasi menulis yang berakar pada kejujuran emosi dan keotentikan pengalaman.

DAFTAR PUSTAKA

1. Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). *A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives*. Longman.
2. Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
3. Dewey, J. (1938). *Experience and education*. Macmillan.
4. Gay, L. R., Mills, G. E., & Airasian, P. (2012). *Educational research: Competencies for analysis and applications* (10th ed.). Pearson.
5. Hall, G. E., George, A. A., & Rutherford, W. L. (2017). *Implementing change: Patterns, principles, and potholes*. Pearson.
6. Irmawati, P. (2019). Peningkatan kemampuan menulis cerpen melalui pendekatan kontekstual pada siswa kelas IX SMP Unismuh Makassar. *Jurnal Konfiks*, 5(2). Universitas Muhammadiyah Makassar.

7. Khairunnisa, U., Bahri, A., & Syaku, A. (2023). Penerapan metode Experiential Learning dalam meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi siswa kelas IV SDN Kip Bara-Baraya 1. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(2). Universitas Pasundan.
8. Kolb, D. A. (2015). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development* (2nd ed.). Pearson Education.
9. Nurul Fitri, Rahayu, S., & Ratnawati. (2023). Peningkatan keterampilan menulis cerita pendek menggunakan media pop-up untuk siswa kelas IV SDN Minasa Upa Kecamatan Rappocini Kota Makassar. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Bastra*. Ejournal Alhafi Indonesia.
10. Raihanah, D., Muh Arief Muhsin, & Mannong, A. B. (2022). Enhancing students' writing skill through story completion tasks strategy at SMPN 1 Campalagian. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(3). Universitas Pasundan.
11. Rizawati, & Sulissusiawan, A. (2015). Pembelajaran menulis cerita pendek pada siswa SMP Negeri 10 Pontianak tahun pembelajaran 2014/2015. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia & Pembelajarannya*. Universitas Tanjungpura.
12. Ulviani, M. (2023). Pembelajaran terdiferensiasi untuk meningkatkan keterampilan berbicara pada siswa SMA di Indonesia: Sebuah eksperimen di kelas. *Ranah: Jurnal Kajian Bahasa*. Jurnal Bahasa.
13. Ulviani, M. (2023). Peningkatan kemampuan menulis cerpen melalui metode EGP (emosional, gerak cepat, dan perevisian) berbasis media audio visual siswa kelas IX SMPN 3 Pallangga. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 1(3), 77–88. Ejournal Alhafi Indonesia.
14. Ulviani, M. (2024). Pengaruh aplikasi Wordwall terhadap hasil belajar menulis puisi siswa kelas VIII SMP Unismuh Makassar. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(3). Universitas Pasundan.
15. Ulviani, M., & Kemala, R. (2022). Upaya peningkatan literasi berbicara melalui model pembelajaran berdiferensiasi pada siswa SD Unismuh Makassar. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(2). Universitas Pasundan.
16. Ulviani, M., Kemala, R., & Hafid, H. (2021). Penerapan pendekatan keterampilan proses saintifik melalui media video terhadap hasil belajar menulis ringkasan teks eksplanasi di SDN Taeng Kabupaten Gowa. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(1). Universitas Pasundan.
17. Ulviani, M., Tahir, S., & Budiman, A. (2021). Pembuatan media pembelajaran sastra Indonesia berbasis ICT di Lab School SMP Unismuh Makassar. *Literasi: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah*, 13(2). Universitas Pasundan.
18. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.
19. Widiati, U., & Cahyono, B. Y. (2019). English writing proficiency and metacognitive writing strategies: A study on Indonesian tertiary writers. *TEFLIN Journal*, 30(1), 1–18.
20. Wulandari, A., Ediwarman, & Solihat, I. (2025). Pengaruh metode Experiential Learning dan metode EGP (emosional, gerak cepat, dan perevisian) terhadap keterampilan menulis cerita pendek siswa kelas VIII SMPN 16 Kota Tangerang Selatan. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(2). Universitas Pasundan.